
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4596377>

УДК 908

Демидов А.В.

Демидов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Утраченное Буныревское городище: обзор археологических исследований конца XIX – первой половины XX века

Аннотация. В данной статье систематизируется и обобщается опыт археологических исследований Буныревского городища, проведенных известными тульскими краеведами-археологами в конце XIX – первой половине XX века. Автором установлено местоположение Буныревского городища на межевом плане села Бунырево 1912 года и спутниковой фотографии села наших дней. Сравниваются описания Буныревского городища из разных документальных источников XIX – начала XX века, приводятся его размеры. Автор приходит к выводу, что Буныревское городище являлось не только древнерусским (XII – XIII вв.) укрепленным поселением, но и грунтовым могильником (захоронением), обнаруженным Г.А. Доррером, а также местонахождением остатков ископаемых животных. Установлено, что Буныревское городище относится к типу мысовых городищ, и было укреплено валом только с южной напольной стороны. Вход в городище был с севера. Автором проведены натурные исследования местности, подтверждающие изменения рельефа в результате работы карьера. Определено, что временем полной утраты Буныревского городища является первое послевоенное десятилетие.

Ключевые слова: Буныревское городище, село Бунырево, речка Присна, ручей Гремячий, мысовое городище, археологические исследования Алексинского района, археологическое краеведение.

Demidov A. V.

Demidov Andrei Victorovich, candidate of economic sciences, associate professor, Russian university of transport (MIIT), Russia, 127994, Moscow, Obrazcova Ulitsa 9b9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Lost Bunyrevskoe settlement: a review of archaeological research in the late XIX – first half of the XX century

Abstract. This article systematizes and summarizes the experience of archaeological research of the Bunyrev settlement, conducted by well-known Tula local historians-archaeologists in the late XIX – first half of the XX century. The author established the location of the Bunyrev settlement on the boundary plan of the village of Bunyrevo in 1912 and satellite photos of the village of our days. The descriptions of the Bunyrev settlement

from different documentary sources of the XIX – early XX century are compared, and its size is given. The author comes to the conclusion that the Bunyrevskoye settlement was not only an ancient Russian (XII – XIII centuries) fortified settlement, but also a ground burial ground (burial) discovered by G. A. Dorrer, as well as the location of the remains of fossil animals. It is established that the Bunyrevskoye settlement belongs to the type of cape settlements, and was fortified with a rampart only on the southern floor side. The entrance to the settlement was from the north. The author conducted field studies of the area, confirming the changes in the terrain as a result of the quarry work. It is determined that the time of complete loss of the Bunyrevsky settlement is the first post-war decade.

Keywords: Bunyrevskoye settlement, the village of Bunyrevo, the river Prisna, the stream Gremyachy, the cape settlement, archaeological research of the Aleksinsky district, archaeological local lore.

Изучение и обобщение опыта археологических исследований Буныревского городища является важным для формирования археологического и краеведческого наследия Алексинского края, сохранения памяти об этом утраченном объекте для будущих поколений.

Археологическими исследованиями древнерусского (XII – XIII вв.) укрепленного поселения (городища) у села Бунырево занимались известные археологи-краеведы Тульского края XIX–XX вв., такие как Н.И. Троицкий, И.П. Сахаров, М.А. Дружинин, Г.А. Доррер. Особо следует отметить вклад в изучение Буныревского городища Николая Ивановича Троицкого (1851–1920), историка-краеведа, археолога, богослова, создателя Тульской палаты древностей – первого тульского музея, основанного в 1885 году. М.А. Дружинин (1896–1938) и Г.А. Доррер (1910–1941) стали первыми советскими специалистами, которые продолжили изучение археологического наследия Тульского края.

В наше время тематика Буныревского городища упоминается в работах Т.В. Наумовой, Т.В. Городничевой и других.

Ознакомившись с результатами археологических исследований городища у села Бунырево, проведенных в конце XIX – первой половины XX века, автор поставил перед собой цель выявить, изучить и систематизировать документальные факты об утраченном объекте. Идентифицировать его местоположение, а также определить временной период окончательной утраты

Буныревского городища как объекта культурного наследия.

В качестве материалов для настоящего исследования использовались черновые материалы Н.И. Троицкого по истории села Бунырево [8, с. 1–27], датированные периодом с 1878 по 1905 год, ответы волостных правлений, церковнослужителей Алексинского уезда на вопросы Тульской губернской ученой архивной комиссии для составления археологического описания Тульской губернии, датированные 1914–1915 гг. [5, с. 1–262], отчет об археологических исследованиях в Алексинском районе Тульской области, осуществленных Г.А. Доррером в 1937–1938 гг. [6, с. 1–75], а также материалы натурного исследования местности, проведенного автором в апреле 2020 года.

В исследованиях Н.И. Троицкого и Г.А. Доррера отмечается, что территория городища подвергается постепенному разрушению. Так, Н.И. Троицкий в конце XIX века в работе [8, с. 5] отмечает, что «... очертания городища сохранились еще очень хорошо, только через городище по земле проложена грунтовая дорога». Г.А. Доррер в своем отчете говорит о том, что городище наполовину разрушено карьером.

Н.И. Троицкий в той же работе описывает городище следующим образом [8, с. 4–5]: «... городище представляет собой холм, составляющий часть правого берега реки Оки: слева омывается Окой, справа речкой Присной; к западу перерезан рвом и защищен земляным валом. Длина площади городища, т. е. с востока на запад, 84 сажени, ширина, т. е. с севера на юг или от

Оки к Присне, – 52 сажени. Высота вала изнутри городища 3 сажени, ото рва – 4 сажени».

Согласно описаниям Н.И. Троицкого, Буныревское городище представляло собой площадку размером 179 × 111 метров, с напольной стороны окруженную рвом и земляным валом высотой 6,4 метра, если смотреть из городища, и 8,5 метра, если смотреть на городище из-за рва, глубина которого была около двух метров.

Как указано в авторском исследовании «К вопросу об основании Бунырева монастыря в середине XVI века» [2, с. 4], на

левом берегу реки Присны находилось древнерусское городище, а на правом берегу, почти напротив, располагался мужской монастырь, от которого остался храм во имя Воскресения Господня с приделом во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.

Описанный Н.И. Троицким холм частично показан на фотографии (Рис. 1), сделанной в 1915–1916 гг. Именно на нем располагалась точка съемки, с которой фотографировали вышеупомянутый храм.

Рис. 1. Вид на храм в селе Бунырево, 1915–1916 гг. Источник: Личный архив автора.

На фотографии изображено весеннее половодье, когда уровень реки Оки значительно поднялся, и разлившаяся вода вошла в устье реки Присны. На дальнем плане видна возвышенность (холм), на которой находится храм и дома местных жителей, на ближнем плане – часть склона противоположного холма, с которого и велась съемка.

В той же работе [8, с. 15] Н.И. Троицкий приводит следующую запись: «...Село

Бунырево в <...> верстах от уездного города Алексина. Есть против села городище, на котором теперь крестьянские пашни. Там иногда, при пахоте, находят различное вооружение, которое осталось от нашествия поляков на Алексин. На правом берегу Оки, между селом и городищем, под горой (в долине реки Присны. – Прим. автора) нередко находят древнее вооружение, как то: обломки копий, мечей, щитов и прочее».

Расположение Буныревского городища на фрагменте межевого плана села Бунырево обозначено на Рис. 2 черным цветом. Речка Присна там же выделена голубым цветом, а речка Трясовка – желтым. По названию речки Трясовки и получила свое название деревня Трясы, исчезнувшая в

конце XVIII – начале XIX века, которая располагалась в лесу в полутора верстах к юго-востоку от села Бунырево [3, с.24–25]. Родник Гремячий, расположенный к югу от села Бунырево, обозначен красной точкой.

Рис. 2. Расположение городища на межевом плане села Бунырево, 1912 г. Источник: Государственный архив Тульской области. Коллаж автора.

Рис. 3. Расположение городища на спутниковой фотографии села Бунырево. Источник: Google-карты (<https://www.google.ru/maps>). Коллаж автора.

На Рис. 3 – спутниковая фотография села Бунырево наших дней, на которой голубым цветом помечено бывшее русло

речки Присны, желтым цветом – бывшее русло речки Трясовки, а черным цветом – примерное расположение городища.

В 1914–1915 годах Тульской губернской ученой архивной комиссией в целях составления полного археологического описания губернии были направлены запросы о пещерах, курганах и городищах к церковнослужителям, волостным правлениям Алексинского уезда.

Заведующий Карташевским второклассным училищем С. Старостин отправил следующие сведения в архивную комиссию [5, с. 109–112]: «...есть между селом Бунырево и рекой Окой возвышенное место, которое населением называется «Городище». Площадь его около 10 000 кв. саженей, форма треугольная. Находится на берегу реки Оки, между ею и оврагом. На городище поперечный насыпной вал, вход на городище с Севера». Помимо информации о Буныревском городище, он представил интересную информацию об окрестностях: «...около деревни Мясоедово параллельно речке Вашане на правом берегу имеется вал около 100 саженей (214 метров. – Прим. автора) в длину. Старожилы говорят о каком-то бывшем здесь заводе. Около сельца Карташева на левом берегу речки Вашаны имеются три кургана, один из них на крестьянской земле, два – на земле князя Г.Е. Львова. Вышина сажени три (6,3 метра. – Прим. автора). Раскопок не было. Преданий нет».

Священник села Бунырево Петр Воскресенский в своем ответе на запрос Тульской губернской ученой архивной комиссии описывает городище следующим образом [5, с. 172]: «...есть городище близ Бунырево при правом берегу Оки, площадью две десятины, форма четырехугольная».

Сопоставляя вышеописанные ответы, видно, что С. Старостин и П. Воскресенский по-разному описывают форму городища и его площадь.

В июле-августе 1938 года Г.А. Доррер проводит повторные археологические исследования на территории Алексинского района, зная о том, что материалы разведки этой местности, проведенной в 1937 году его учителем М.А. Дружининым, могли не сохраниться [4, с. 221].

Как пишет Г.А. Доррер в своем отчете [6, с. 7 – об. 9]: «...в результате разведки правого берега р. Оки было открыто древнерусское городище у с. Бунырево, наполовину разрушенное карьером. Опрошены рабочие карьера и местные жители о находках с городища и приобретены ряд предметов для фондов краеведческого музея».

В том же отчете [6, с. 42–47] приводится следующая информация: «...городище у с. Бунырево. На мысу между р. Окой и руч. Гремячим выше по Оке от с. Бунырево. С юга вал и ров. С запада разрушается карьером. Керамика с линейным и волнистым орнаментом. Жителями найдены браслеты, 2 перстня и ожерелье «в виде змеи». На городище найдено женское погребение, 5 витых браслетов и 2 серег».

Следует отметить, что ручей Гремячий, истоком которого является родник Гремячий, обозначенный на Рис.3 красной точкой, протекает до сих пор по части бывшего русла речки Присны.

За прошедшее столетие с момента съемки сельского храма в 1915–1916 гг. рельеф местности значительно изменился из-за работы Буныревского карьера, который с 1929 года входил в алексинскую артель «Нерудоснаб» – промысловое предприятие по добыче нерудных ископаемых: песка, бутового камня и гравия [7, с. 136]. Карьерные работы вдоль правого берега Оки, начиная от устья речки Присны и выше по течению реки Оки, проводились до начала Великой Отечественной войны. После окончания войны карьерные работы вплоть до середины 60-х годов XX века осуществлялись также вдоль левого берега ручья Гремячего, начиная от городища и на 200 – 250 метров выше по течению этого ручья.

Таким образом, если в 1937–1938 гг. Буныревское городище, как описывал Г.А. Доррер, было разрушено наполовину, то после окончания Великой Отечественной войны данный археологический памятник окончательно стерт с лица земли карьером.

Натурное исследование, которое автор провел на местности в апреле 2020 года,

подтверждает отсутствие холма между рекой Окой и бывшим руслом речки Присны, явные следы рва и вала городища также не обнаружены.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Буныревское городище являлось не только древнерусским (XII – XIII вв.) укрепленным поселением, но и грунтовым могильником (захоронением), обнаруженным Г.А. Доррером, а также местонахождением остатков ископаемых животных. Бу-

ныревское городище относится к типу мысовых городищ, и было укреплено валом только с южной напольной стороны. Вход в городище был с севера.

Место для городища выбрано на холме грамотно: с двух сторон его защищают естественные преграды – реки Ока и Присна, а с основной стороны нападения вероятного противника, с юга, городище защищено рвом и валом.

Временем полной утраты Буныревского городища можно определить первое послевоенное десятилетие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Городничева Т.В. Тайны недр земли Алексинской. URL: <https://aleksin-city.info/gorod/history/taynyi-nedr-zemli-aleksinskoj.html> (дата обращения: 01.03.2021).
2. Демидов А.В. К вопросу об основании Бунырева монастыря в середине XVI века // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf> (дата обращения: 12.03.2021).
3. Демидов А.В. Из истории исчезнувших селений Алексинского уезда Тульской губернии. М.: Клуб печати, 2020. 31 с.
4. Наумова Т.В. История изучения археологических памятников тульского края (1760-е – 1930-е гг.): дис. ... к-та ист. наук. М., 2016. 401 с.
5. Ответы волостных правлений, церковнослужителей Алексинского уезда на вопросы Тульской губернской ученой архивной комиссии для составления археологического описания Тульской губернии // ГУ ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 437. Л. 1-262.
6. Отчет об археологических исследованиях в Алексинской районе Тульской области // Архив ИИМК. Ф. 35. Оп. 1. 1938. Д. 33. Л. 1-75.
7. Пономарева В.М. Алексин (страницы истории города и района). Тула: «Пересвет», 1998. 207 с.
8. Черновые материалы по истории Бунырева монастыря Алексинского уезда Тульской губернии // ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-27.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gorodnicheva T.V. Tajny neдр zemli Aleksinskoj. URL: <https://aleksin-city.info/gorod/history/taynyi-nedr-zemli-aleksinskoj.html> (data obrashhenija: 01.03.2021).
2. Demidov A.V. K voprosu ob osnovanii Bunyreva monastyrja v seredine XVI veka // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2021. № 2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf> (data obrashhenija: 12.03.2021).
3. Demidov A.V. Iz istorii ischeznuvshih selenij Aleksinskogo uezda Tul'skoj gubernii. M.: Klub pechati, 2020. 31 s.
4. Naumova T.V. Istorija izuchenija arheologicheskikh pamjatnikov tul'skogo kraja (1760-e – 1930-e gg.): dis. ... k-ta ist. nauk. M., 2016. 401 s.
5. Otvety volostnyh pravlenij, cerkovnoslužhitelej Aleksinskogo uezda na voprosy Tul'skoj gubernskoj uchenoj arhivnoj komissii dlja sostavlenija arheologicheskogo opisanija Tul'skoj gubernii // GU GATO. F. 1. Op. 1. D. 437. L. 1-262.
6. Otchet ob arheologicheskikh issledovanijah v Aleksinskoj rajone Tul'skoj oblasti // Ar-hiv IIMK. F. 35. Op. 1. 1938. D. 33. L. 1-75.
7. Ponomareva V.M. Aleksin (stranicy istorii goroda i rajona). Tula: «Peresvet», 1998. 207 s.
8. Chernovye materialy po istorii Bunyreva monastyrja Aleksinskogo uezda Tul'skoj gubernii // GU GATO. F. 151. Op. 1. D. 6. L. 1-27.

Поступила в редакцию 09.03.2021.
Принята к публикации 11.03.2021.

Для цитирования:

Демидов А.В. Утраченное Буныревское городище: обзор археологических исследований конца XIX – первой половины XX века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 1-7.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Demidov.pdf>